

BUYUK SHOIR VA MUTAFAKKIR ALISHER NAVOIY ASARLARIDA “FANO VA BAQO” TALQINLARI

Sattorova Sarvinoz G‘ulomovna,
Xalqaro innovatsion universiteti magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338417>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tasavvufning “Fano va baqo” kansepsiyasi haqida so‘z boradi. Mazkur tushunchalar Alisher Navoiy asarlarining asosiy g‘oyalaridan biri bo‘lib, shoir lirik she‘rlar yoki risolalarida ularning mohiyatini ochib bergan. Maqolada ushbu g‘oyalar o‘rta asrlar mutafakkirlari fikrlari asosida izohlangan.

Kalit so‘zlar: Ilohiy ishq, solik, tariqat, ma‘rifat, haqiqat.

Abstract: This scientific article discusses the concept of “Fano and Baqa” in Sufism. These concepts are one of the main ideas of Alisher Navoi’s works, and the poet reveals their essence in his lyrical poems or theatises. The article explains these ideas based on the thoughts and views of medieval thinkers.

Keywords: Divine love, solik, tariqat, enlightenment, truth.

Tasavvuf ta‘limotida ilohiy ishq solikni fanoga va undan keyin baqoga olib boradi. Boyazid Bistomiyning fikricha, vahdat va fano shunday bir ruhiy holatda yuz beradiki, solik xuddi sharob ichgan odamday mast bo‘lib o‘zini unutadi. Bu holatni u “sukra” – “mastlik” (devonalik) deb atadi. Uningcha, mast bo‘lmagan odam oshiq emas, oshiq ilohiy sharob – “sharobi antahurdan” mastu mustag‘riq kishidir, u o‘z vujudi – o‘zini butkul unutadi va shunda allaqanday tushuntirib bo‘lmas bir qobiliyat paydo bo‘lib, solik Iloh ma‘rifatini his qila boshlaydi...

Darhaqiqat, ma‘rifat hayratning natijasidir. Ma‘rifat buyuk Iloh olamlari bepoyonligi, istig‘nosi – muhtojligini, Zoti javharini qalb bilan his etish va ko‘ngil bilan tanish demak. Shunday qilib, ma‘rifat – ruh hodisasidir, faqru fano ham ruhning kamolidan nishonadir [Komilov, 1996:28]’.

“Faqrnoma”ga ko‘ra, “10 maqom Ma‘rifatda turur: avval – fano bo‘lmoq turur, ikkinchi – darvishlikni qabul qilmoq turur, uchinchi – har ishga taammul qilmoq turur, to‘rtinchi – haloli tayyib talab qilmoq turur, beshinchi – ma‘rifat qilmoq turur, oltinchi – shariatni va tariqatni mahkam tutmoq turur, yettinchi – dunyoni tark qilmoq turur, sakkizinchi – oxiratni ixtiyor qilmoq turur, to‘qqizinchi – vujud maqomini bilmoq turur, o‘ninchi – haqiqat asrorini bilmoq turur.

Mundin o‘tsa, o‘trug‘a kelmas yano,

Yo‘l aro juz vodiya Faqru fano.

Dam-badam bu naqshlar topib fano,

Fosh o‘lur ming mavj gunogun yano.

*Barchasining naqshi keldi oriyat –
Foni-yu onda baqodin yo‘q sifat.
G‘ayri haqkim qodiri barhaqdur ul,
Barcha foniy, boqiyi mutlaqdur ul.
Foniyi mutlaqdurur gar xud baqo,
Istasang qilmoq kerak o‘zni fano.*

Bu baytlar orqali «Inson ham boqiy bo‘lishi mumkinmi?» - degan savolga ham javob berilgan: boqiylik istasang, o‘zni fano qilmoq zarur [Olimov, 1992:21]!

Sharqshunos olim Ye. E. Bertelsning yozishicha, tasavvuf nazariyotchilarining ko‘pchiligi uchun fano – oxirgi nuqta emas, fano ketidan... uning mantiqiy davomi bo‘lmish baqo (abadiylik) keladi: o‘zining vaqtinchalik omonati – «o‘zligi»ning yo‘qolganini his etgach, inson mutlaqlik dengiziga sho‘ng‘iydi, shu tariqa ilohiy mohiyatning abadiyligi singari o‘zi ham abadiy mavjud bo‘lishini aniq – ravshan his etadi. Bu o‘lmaslik tuyg‘usi, aniqki solik erishgan eng oliy hol [Bertels, 1965:38]. Demak, fano – tariqatning oxiri, haqiqatning esa boshlanishi. So‘fiyning butun orzu – o‘yi ana shu fano pog‘onasiga ko‘tarilish, fano bo‘lish, chunki foniy bo‘lmay turib, boqiy bo‘lishning mutlaqo iloji yo‘q [Bertels, 1965:38]!

“Faqrnoma”ga ko‘ra, “10 maqom Haqiqatda turur: avval – xokroh bo‘lmoq turur, ikkinchi – yaxshi – yomoni tanimoq turur va halol luqмага qo‘l solmamoq, balki fazlaga (boriga) qanoat qilmoqdur. O‘zining luqmasini sabili roh qilmoq va kishiga ozor bermagay va faqirliqg‘a munkar bo‘lmag‘ay, va sayri suluk qilmoq, har kimdin sirni saqlamoq va shariat va tariqat va haqiqat maqomini bilmak va amal qilmaq [Yassaviy, 1992:12]”.

*Ey fano ahli, sening vosillaring,
Vasl nazhatgohig‘a doxillaring, -
Kim baqo topmoqqa sendin mayl etib,
Chun solib o‘zni fano sori yetib.
O‘zlugin har kimki foniy qilmayin,
Ul fanoning ham fanosin bilmayin.
Topmoq imkon yo‘q visoling komini,
Ul fanolardan baqo anjomini.
O‘yla Foniy qismi, yo rab, ber fano –
Kim baqo ganjidan ul topqay g‘ino,
Qil o‘zungda budini avval nabud,
Ul nabudi ichra bergil bir vujud –
Kim anga ish ul vujud ichra tamom –*

Bo‘lg‘a-yu, topqay visoling, vassalom [Navoiy, 1990:143].

Xoja Ubaydulloh Ahror “Fuqarot” asarida fano va baqo martabalariga faqat hazrati payg‘ambarga, diniy asoslarga va ahli sunna val jamoa yo‘liga ergashish bilangina erishish mumkinligini aytadi. Bahouddin Naqshbandning tushida Abdulxoliq G‘ijduvoni: “Doimo oyoqni shariat va istiqomat sajjodasiga qo‘yish, azimat va sunnat bilan rioya etish, ruxsat va bid‘atdan yiroq turish lozim”, deya tavsiya qilgani uchun Xoja Bahouddin azimat bilan harakat qilmoq niyatida jahriy zikrni tark etib, xafiy zikrni boshlagan [https://naqshband.uz/ruhiy-tarbiya/tasavvufiy_talimoti_tarihidan].

Ishq birlankim oshno bo‘ldum,

Aqlin bir yo‘li judo bo‘ldum...

Hofizo ishq boqiyini izdab,

Kechdim o‘zimdinu fano bo‘ldum [Hofiz, 1981:48].

Bu ta‘limotning asoschisi Boyazid Bistomiylidir. Binobarin, “Naqshbandiya tushunchalari genezisi” risolasida yozilishicha, “*Boyazid Bistomiy tasavvufga fano haqidagi ta‘limotni ham kiritgan. Naqshbandiya ta‘limotida uning g‘oyasi rivojlantirilgan. Bahouddin Naqshband fanoni umuman ikki xil: zulmoniy tabiiy vujud fanosi va nuroniy – ruhoniy vujud fanosi, deb yozgan* [Navro‘zova, 2010:62]. Bahouddin Naqshband fanoga xos valoyatning ibtidosi deb shunday ta‘rif bergan:

Chist me‘rochi falak? In nesti!

Oshiqonro mazhabi din nesti!

Hech kasro gar nagardad o‘fano,

Nest rah dar borgohi kibriyo!

(Mazmuni: Falakning me‘roji nima? Yo‘qlik! Oshiqlar mazhabu dini bu yo‘qlik!

Kim agar fanoga yetmasa, Kibriyo bargohiga unga yo‘l yo‘q!)

Shuningdek, Naqshband fanoning ma‘lum darajalari borligini ko‘rsatib, shunday aytgan:

Birinchi daraja – fano fi Shayx deb nomlanadi. Bu solikning o‘zini zohiran va botinan mushohada etish va uni Shayx zohir va botiniga moslashdan iborat.

Bu martabani fano adno, ya‘ni fano holatining quyi bosqichi ham deyiladi. Solik fano holiga endi kira boshlagan holatini shu nom bilan ifodalaganlar.

Bu martabaga yetgan solik butun olamni Shayx suratida ko‘radi. Shuning uchun bu darajani fano fi Shayx maqomi deb ataydilar. Bu fano fi nabiy maqomining muqaddimasidir. Bu vaqtda nafy va isbot amali ijro etiladi. Ya‘ni bir nafasda 21 bor kalimai tayiba aytiladi va borliqdagi mavjudotga fano ko‘zi bilan qaraladi, asl zot ko‘rina boshlaydi.

Keyin qalb fanosi boshlanadi. Unda qalabda Tangridan o‘zga narsa qolmaydi. Keyingi kamolot darajasi jasadiy fano holatidir. Unda solik jasadini ilohiy nur bilan mushohada etadi.

Bu darajani bosib o‘tgach, sifatiy fano holatiga yetadi. Solik o‘z sifatlarini ilohiy sifatlar ila ko‘radi.

Keyingi kamolot nomi fano fi nabiyy deb nomlanadi. Bu solik o‘zligining Muhammad nurlariga to‘la mahv bo‘lishidir.

Keyingi daraja fano fi Olloh deb nomlanadi. Bu o‘zni Tangri himoyasida his etish va ilohiy sifatlarda bo‘lish maqomidir. Bu maqom ikki qismdan iboratdir:

1. *Fanoi shuhudiy,*
2. *Fanoi vujudiy.*

Fanoi Shuhudiy – (Shuhudiy fano) ilohiy shuhuddan iborat. U Tangridan o‘zgani mushohada etmaslikdir.

Fanoi vujudiy – yagona vujudni tanishdir.

Fanoi fi Tangri – Tangrida fano bo‘lish maqomi fano maqomlarining oliysidir. Bundan keyin baqo ba Alloh holati boshlanadi. Solik butun mavjudotning Ilohiy sifatlar himoyasi ostida ekanligini topadi [Sohibzoda, 1999:321].

Manbalarda yozilishicha, “*Fano fi Tangrini Valoyati sag‘ir maqomi deb nomlaydilar. Keyin Valoyati kabir boshlanadi. Bu anbiyolar valoyatidir. Bu valoyatda Xalq olamining latoiflari bilan mashg‘ul bo‘ladilar. Keyin Maloikalar valoyati boshlanadi, bu juda oliy maqomdir. Demak, bu vaqtda inson farishtalar sifatini egallaydi. Bu Xalq olamidan bo‘lgan olov, havo, suv latoiflari fanosi bilan bo‘ladi. Ya‘ni, insonda tuproq sifatigina qoladi, keyin Nubuvvat kamoloti valoyati boshlanadi. Bu maqomni ham baqo deb nomlaydilar. Birinchi holatda Amr olami latoiflari baqoga yetgan bo‘lsa, ikkinchi holatda jismdagi Xalq olami latoiflari ham aslini tanib baqoga yetadi. Keyin haqiqatlar ochila boradi. Dastlab Ka‘bai Mukarramai Rabboniy Haqiqatiga yetadi [Sohibzoda, 1999:322]. Bu darajada kashflar bo‘ladi, mushohadaga yetadi. Keyin Qur‘on haqiqati ochiladi. Keyin Haqoiq al Haqoiq ochiladi. Bu Muhammadiy haqiqatidan iboratdir [Navro‘zova, 2010:141]”. Tasavvufshunos Ibrohim Haqqul fikriga ko‘ra, “Fano – tasavvufdagi eng murakkab va chalkash masalalardan biri. Mirzo Fatali Oxundov Jaloliddin Rumiy haqidagi maqolasida “na hind faylasuflari, na islom faylasuflari fano tushunchasining mag‘zini ocha olmagan”liklarini aytgan. O‘zlikdan kechib butun borliqqa qo‘shilib ketish g‘oyasi dastlab Budda tomonidan tashviq qilingan, degan qarashlarning keng tarqalganligi ma‘lum. Biroq Ye.E.Bertels fano va butparastlik ta‘limoti o‘rtasida umumiy yaqinlik yo‘qligiga ishonch bildirgan.*

Holbuki, Fano yo‘li – “bandaning Xudo tarafiga sayri”ning nihoyasidir. Bu holat ko‘pincha o‘zni yo‘q etish, tugalish, yanada aniqrog‘i, o‘limga nisbat beriladi... Alisher Navoiy yozadi:

Deding: “Fano nedurur?” Muxtasar deyin: “O‘lmak!”

Ki sharhin tilasang, yuz risola bo‘lg‘usidur.

Fano deyilganda, “O‘lmak” degan muxtasar javob bilan chegaralanmasdan, “yuzlab risola” bo‘ladigan sharhlari bilan ham izchil qiziqish kerakdir [Haqqul, 1991:26].

Holbuki, “Xotam atalmish bir so‘fiy kimki tasavvuf tariqiga kirmoqchi ekan, to‘rt turli o‘limni bo‘yniga olishi zarur degan ekan. 1.Oq o‘lim (mavti abiz), bu – ochlik. 2.Qora o‘lim (mavti asud), bu – odamlarning tuhmatu bo‘htonlariga sabr. 3.Qizil o‘lim (mavti axmar), bu – o‘z nafsingni yengish. 4.Yashil o‘lim (mavti azxar), bu – juldurdan janda tikmoq...

Chunonchi, Hamza Fansuriy “Asror al-orifin” asarida “Fano” – o‘lim so‘zi Xudodan boshqa barchasini mahv etishni ifodalaydi, degan. Bu – fano vositasida jisman o‘lishdan ustun kelish tuyg‘usi. Bu – inson ruhining boqiyiligiga ishonchdir [Haqqul, 1991:27]”. O‘lmay turib o‘lishdir.

*Zikrin tamom qilib, o‘ttum devonaga,
Haqdin o‘zga hech so‘zlamay begonaga,
Sham‘in izlab, shogird kirdim parvonaga,
Axtar bo‘lib, kuyub-yonub o‘ttum mano.
Nomu nishon hech qolmadi, lo-lo bo‘ldum,
Alloh yodin oyta-oyta illo bo‘ldum,
Xolis bo‘lib, muxlis bo‘lib, lillo bo‘ldum,
“Fano filloh” maqomig‘a oshtim mano...
Jondin kechmay hu-hu degan bori yolg‘on,
Bu qiltoqdin so‘rmang savol, yo‘lda qolg‘on.
Haqni tobqan o‘zi pinhon, so‘zi pinhon,
Ul sababdin oltmish uchda kirdim yerga..
Men yigirma ikki yoshda fano bo‘ldum,
Marham bo‘lub, chin dardlikka davo bo‘ldum,
Yolg‘on oshiq, chin oshiqqa guvo(h) bo‘ldim,
Ul sababdin Haqqa sig‘nib keldim mano...
Xonu moning tark aylabon ulush olgil,
Ey bexabar, dunyo ishin orqa solgil,
Alloh saxiy lutfin ko‘rib hayron qolgil,*

Ko ‘rarmen, deb fano bo ‘lib keldim mano...

Qul Xoja Ahmad nafs tog ‘idin chiqib oshti,

“Fano filloh” maqomiga yovuqlashti,

Yurak bag ‘rim jo ‘sh uribon, qaynab-toshti,

Bu hol birla yig ‘lab duo qilay sanga...

Ishq yo ‘lida fano bo ‘lay, Haq Birubor,

Har na qilsang, oshiq qilg ‘il Parvardigor,

Ilkim ochib duo qilay izim jabbor,

Har na qilsang oshiq qilg ‘il Parvardigor [Yassaviy, 1992:22-58].

Darhaqiqat, “Faqrnoma”da yozilishicha, “So‘fi nafsini kuydirib, fano qilsa, dunyodin so‘zlamasa, Haq taoloning yodi birlan xushvaqt bo‘lsa, Haq taoloni tobqay. Agar o‘tqa boqsa Haqni ko‘rgay va agar suvga boqsa Haqni ko‘rgay va agar yuqori boqsa Haqni ko‘rgay va agar quyi boqsa Haqni ko‘rgay va agar ilgari boqsa Haqni ko‘rgay va agar o‘ltursa Haqni ko‘rgay, mushohada ko‘zi birlan. Va yana so‘fi “ilmul-yaqin” va “aynul-yaqin” maqomini tobqay va agar sir ko‘zi birlan yuqori boqsa arshni ko‘rgay va quyi boqsa yetti tabaqai zaminni (to taxtas saro pushti gov) va mohiyni ko‘rgay va hech hijob (parda) bo‘lmag‘ay. Va agar “haqqul-yaqin” ko‘zi birlan boqsa maxluqot va masnu‘otdin kechib, bechun va bechuguna haqni ko‘rgay va ma‘rifatda barcha kavnayni olamini ko‘rgay [Yassaviy, 1992:15]”.

Ishqi boqiy birla foniydan kecha bilsang tamom,

Ko ‘rgasan ul hol ichinda qatrayi daryoyi ishq [Hofiz, 1981:285].

Muxtasar aytganda, “Tasavvuf, olamda Allohdan boshqa narsa yo‘q, biz ko‘rib turgan narsalarning hammasi Alloh jilvasi deydi. Ya‘ni, borliq Allohdan iborat, jonli – jonsiz mavjudotlar Alloh nomli buyuk quyoshning zarralaridir. Axir Mavlaviy Jaloliddin Rumiy ochiqchasiga har birimizga boqib: “Ilohiy – Siz! Ilohiy – Siz! Ilohiy – Siz!” deb bejiz aytmagan edilar [Rahmon, 2015:86]”.

Onanki talabgari xudoyd, xudoyd,

Berun zi shumo nest, shumoiyd, shumoiyd.

(Mazmuni: Ayo siz jon chekib, har lahza izlarsiz ilohiyni, Ani izlashga hojat yo‘q, ilohiy – siz, ilohiy – siz [Jo‘zjoniy, 2001:148]!)

Adabiyotshunos olim Vahob Rahmonning yozishicha, “Ilohiy zarralar sharafini anglagan inson boshqaga nisbatan – Alloh namunasi – zarrasiga nisbatan yomonlik qilolmaydi; yomon ko‘rolmaydi; ozor berolmaydi; o‘zgani Allohni e‘zozlaganday e‘zozlash zaruratini anglaydi. Shunday bo‘lsa edi, yer yuzi insonlar uchun jannatga aylangan bo‘lard. Bu tasavvuf tantanasi demakdir!

Attor ham, Navoiy ham odamni goh Allohning soyasi, goh Allohning o‘zi sifatida talqin etadilar.

Biz Alisher Navoiy oldida – bizning kimligimizni ramziy ma’noda “Lison ut-tayr”da tanitgan, “Hoy, sen Alloh namunasisan!” – degan insonga ta’zim etamiz [Rahmon, 2001:86]”.

Xulosa qilib aytganda, temuriylar davri allomalari risolalari singari Alisher Navoiy asarlarida ham tasavvufning “Fano va baqo konsepsiyasining o‘ziga xos talqinlarini hamda yondashuvlarini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Yassaviy. Faqrnoma. Devoni hikmat. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMB, 1992.-B.12.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Yigirma jildlik. 5 – jild. T.: Fan, 1990.-B.143.
3. Bertels Ye. E. Sufizm i sufiyskaya literatura. M., 1965.-S.38.
4. Haqqul I. Tasavvuf va she‘riyat. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMB, 1991.-B.26-27.
5. https://naqshband.uz/ruhiy-tarbiya/tasavvufiy_talimoti_tarihidan
6. Hofiz Xorazmiy. Devon. 1-kitob. T.: O‘zbekiston KP Markaziy komiteti nashriyoti, 1981.-B.285.
7. Hofiz Xorazmiy. Devon. 2-kitob.T.: O‘zbekiston KP Markaziy komiteti nashriyoti, 1981.-B.48.
8. Jo‘zjoniy A. Sh. Tasavvuf va inson. T.: Adolat, 2001.-B.148.
9. Komilov N. Tasavvuf. Birinchi kitob. T.: Yozuvchi, 1996.-B.28-44.
10. Navro‘zova G., Raxmatova X. Naqshbandiya tushunchalari genezisi. Buxoro, 2010.-B.62-63.
11. Navro‘zova G. Naqshbandiya tasavvufiy ta’limoti va barkamol inson tarbiyasi. T.: Fan, 2007.-B.141-144.
12. Olim S. Ishq, oshiq va ma’shuq. T.: Fan, 1992.-B.21.
13. Qorayev Sh. Raqsu samo’ yig‘inlari (O‘rta asr so‘fiylik tariqatlaridagi samo’ marosimlari misolida). T.: Intellekt, 2023.-B.100.
14. Rahmon V. Mumtoz so‘z sehri. T.: O‘zbekiston, 2015.-B.86.
15. Risolai digar mansub ba Sohib-zoda.// Mole M. Naqshbandiyot.-Tehron, 1959.-B.321.